

BLUM TAKSONOMIYASI VA ADABIY TA'LIM**Yuldasheva Gulnoza Rozmaxamat qizi****Ibrohimova Nazokat Ubaydulla qizi**

Chirchiq davlat pedagogika universiteti,

*Gulnozamannapova1105gmail.com**nazokatibroximova55@gmail.com*

Annotatsiya: Ushbu maqolada Blum taksonomiyasining mohiyati, ta'lim jarayonida, xususan, adabiy ta'limda qo'llanish imkoniyatlari yoritiladi. Maqolada o'quvchilarda mustaqil fikrlash, tahliliy yondashuv va ijodiy tafakkurni rivojlantirishda Blum taksonomiyasining ahamiyati tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Blum taksonomiyasi, adabiy ta'lim, kognitiv soha, affektiv soha, psixomotor soha, ijodkorlik, tahlil, baholash.

Annotation. This article discusses the essence of Bloom's taxonomy, its application in the educational process, in particular in literary education. The article analyzes the importance of Bloom's taxonomy in developing independent thinking, analytical approach and creative thinking in students.

Keywords: Bloom's Taxonomy, literary education, cognitive domain, affective domain, psychomotor domain, creativity, analysis, evaluation.

Аннотация: В данной статье рассматривается сущность таксономии Блума, её применение в образовательном процессе, в частности, в литературном образовании. Анализируется значение таксономии Блума в развитии самостоятельности мышления, аналитического подхода и творческого мышления учащихся.

Ключевые слова: таксономия Блума, литературное образование, когнитивная сфера, аффективная сфера, психомоторная сфера, креативность, анализ, оценка.

Zamonaviy ta'lim tizimida o'quvchilarning faqat bilim egallashi emas, balki ularni tahlil qilish, solishtirish, baholash va yangi g'oyalar yaratish qobiliyatini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shulardan biri blum taksonomiyasi 1956-yida bir guruh olimlar tomoni-dan taklif etilgan bo'lib, unda guruh rahbari amerikalik psixolog Benjamin Semyuel Blum (1913 – 1999)ning "Ta'lim maqsadlari taksonomiyasi: bilish yo'nalishi" nomli kitobidagi g'oyalari ilgari surilgan. Taksonomiya qadimgi grek tilidagi *tartib, saf va qonun* so'zlaridan olingan bo'lib

tasniflash, tizimga solish tamoyillari va amaliyoti haqidagi bilim demakdir. Blum ta'lim maqsadlarini uchta sohaga ajratdi: kognitiv, affektiv va psixomotor. Kognitiv soha – “Men bilaman”. Bular bilim, tushunish va tanqidiy fikrlashdir. Affektiv soha (Ta'sir doirasi) – “Men his qilaman”. Bu soha hissiyotlar va his-tuyg'ular bilan bog'liq.

Psixomotor soha – “Men yarataman”. Psixomotor maqsadlar amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish va turli xil vositalardan foydalanish bilan bog'liq. Umumlashtirilgan holda aytilganda Blum taksonomiyasi kognitiv ko'nikmalarning ierarxik tartibi bo'lib, u ko'plab turli yo'nalishlarda foydalanishlar sirasida, o'qituvchilarga dars berishga va talabalarga o'rganishga yordam beradi. Misol uchun: assessmentlar yaratish, munozaralarni shakllantirish, darslarni rejalashtirish, topshiriqlarning murakkabligini baholash, o'quv dizayn modellashtirish, ta'lim onlayn kurslarini loyihalashtirish, o'iga-o'zi baho berish. Blum taksonomiyasining ta'lim maqsadlarini to'g'ri belgilashda ham ahamiyati katta. Maqsadlarga asoslanib, o'qituvchi talabalar uchun vazifalarni shakllantiradi va baholash uchun vositalarni tanlaydi. Taksonomiya yordamida o'qituvchi o'rganish ni quradi, o'quvchi esa nafaqat yangi bilimlarni oladi, balki uni tahlil qilishni va hayotda qo'llashni ham o'rganadi.

Blum taksonomiyasi oddiydan murakkabga tomon yo'naltirilgan o'quv maqsadlari tizimidir. Amalda u o'ziga xos navigator bo'lib xizmat qiladi: uning yordami bilan pedagog va o'qituvchilar individual darslarni ham, maqsadga yo'naltirilgan dasturlarni ham qulay tarzda tashkil qilishlari, o'rganishning har bir bosqichi uchun zarur vazifalar va baholash vositalarini topishlari mumkin. Taksonomiya ta'lim maqsadlarini aniqlashtirishga ko'maklashadi. Pedagog aniqlashtirilgan maqsadlar asosida talabalar uchun vazifalarni ishlab chiqadi va to'g'ri baholash me'zonlarini tanlaydi. Taksonomiya yordamida o'qituvchi o'rganish tizimini yaratadi, talaba esa nafaqat yangi bilimlarni o'zlashtiradi, balki uni tahlil qilishni va hayotda qo'llashni ham o'rganadi. Aniqlashtirilgan maqsadlar tizimi oddiydan murakkabga yo'naltiriladi. Bilish, tushunish rivojlanishning eng quyi darajasiga, amaliy qo'llash va tahlil o'rta darajaga, sintez va baholash jarayoning eng yuqori darajasiga qo'yiladi. Bunda taksonomiya muallifining fikricha o'qituvchining vazifasi talabalarning yuqori fikrlash darajasiga erishishini ta'minlashdan iborat bo'ladi. Blum taksonomiyasining afzalliklari: Darslarni bosqichma-bosqich va tizimli tashkil etishga yordam beradi; O'quvchilarning tafakkur darajasini aniqlash imkonini beradi; Adabiy asarlarni chuqur o'rganish va tahlil qilish ko'nikmasini shakllantiradi; Baholashda shaffoflik va aniqlikni ta'minlaydi.

Blum taksonomiyasining eng yuqori bosqichi – yaratish bosqichida o'quvchilarning kashfiyotchilik iqtidori namoyon bo'ladi. Ularning har biri o'z yaratig'ining boshqalarnikidan ajralib turishini, noan'anaviy bo'lishini xohlaydi. Shu o'rinda san'atga qobiliyati bo'lgan o'quvchilarning tashabbusidan samarali foydalanilsa, o'quv mashg'uloti jarayoni yanada jonli o'tadi. Misol uchun, rassomchilikka iqtidori bo'lgan o'quvchilar Alisher Navoiy portretini, Hirot tasvirini yoki mumtoz miniatyura namunalarini chizib kelishi mumkin. Teatr san'atiga qobiliyati bor o'quvchi Alisher Navoiy qiyofasida o'quv mashg'ulotida qatnashishi sinfdagi muhitga ijobiy ta'sir ko'rsatadi deb o'ylaymiz. Qo'shiqchilikka iqtidori bor o'quvchilar Alisher Navoiy g'azali bilan aytiladigan ashulalardan namunalar, hech bo'lmaganda, parchalar ijro etib berishlari sinfda mumtoz adabiyot ruhiyatini beradi. Blum taksonomiyasi adabiy ta'limda o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, tanqidiy yondashuvi va estetik tafakkurini shakllantirishga yordam beradi. O'qituvchi ushbu tizimdan foydalanib, o'quv jarayonini aniq maqsadlar asosida tashkil etadi. Har bir bosqich o'quvchining shaxsiy o'sishiga, adabiyotga bo'lgan qiziqishini oshirishga xizmat qiladi. Yuqori bosqich — yaratish bosqichida esa o'quvchilarda kashfiyotchilik, san'atga muhabbat, badiiy ifoda va o'ziga xoslik kuchayadi. Bu bosqichda ular asarlarni qayta talqin qiladi, yangi badiiy shakllarni izlaydi, drammatizatsiya yoki ijodiy yozuv mashqlarini bajaradi. Natijada, o'quvchilarda nafaqat bilim, balki badiiy tafakkur, estetik did va ijodkorlik rivojlanadi.

Xulosa qilib aytganda, Blum taksonomiyasi ta'limda tizimlilik, izchillik va maqsadga yo'naltirilganlikni ta'minlaydi. Adabiy ta'limda esa bu yondashuv o'quvchilarni faqat asarni o'qishga emas, balki uni tahlil qilish, baholash va ijodiy tarzda qayta yaratishga o'rgatadi. Blum taksonomiyasi asosida tashkil etilgan darslar o'quvchilarning estetik didini boyitadi, ularni mustaqil fikrlaydigan, tahliliy va ijodiy shaxs sifatida tarbiyalaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Husanboyeva, Q. va b. Adabiyot o'qitish metodikasi. O'quv qo'llanma. – Innovatsiya-Ziyo, 2020. = 26 b.
2. Olim, S. va boshqalar. Adabiyot. Darslik. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 8-sinf o'quvchilari uchun. Toshkent: G'afur G'ulom nashriyoti, 2019. – 187 b.
3. Sirojiddinov, Sh. va boshqalar. Navoiyshunoslik. Darslik. Toshkent: Tamaddun,

2019.

–

298

b.

4. Yo'ldoshev Q. Adabiyot o'qitishning ilmiy-nazariy asoslari. T. 1996. – 176 b.